

**ПАХТА ТОЗАЛАШДА АРРАЧАЛИ СЕГМЕНТНИНГ
МУСТАҲКАМЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Юлдашев Жалоладдин Абдурахим ўғли

Таянч докторант

E – mail: anyozovjaloladdin@gmail.com, +998974043193

Хакимов Шеркул Шергозиевич

Техника фанлари доктори, профессор

E-mail: lionandlion9@mail.ru

Отохонова Илмира Хамро қизи

Магистр

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация. Мақолада пахтани йирик ифлосликлардан тозалашда аррачали барабан аррача сегментининг ишлаш муддатини оширишда олиб борилган имий ва амалий изланишлар келтирилган. Аррача сегментини лазер ёрдамида кесишнинг роционал параметрлари танланган ва кесиш режими ҳамда тайёрланган аррачаларнинг назарий ва амалий таҳлили кўриб чиқилган. Аррача сегментининг ишлаш муддатини ошириш учун лазер параметрлари таклиф қилинган.

Калит сўзлар: пахта, тозалагич, аррача сегмент, йирик ифлослик.

**УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЧНОСТИ ПИЛЧАТОГО СЕГМЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ХЛОПКА**

Юлдашев Жалоладдин Абдурахим угли

Базовый докторант

E – mail: anyozovjaloladdin@gmail.com, +998974043193

Хакимов Шеркул Шергозиевич

Доктор технических наук, профессор

E-mail: lionandlion9@mail.ru

Отохонова Илмира Хамро кизи

Мастер

Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности

Аннотация. В статье представлены практические исследования по увеличению срока службы сегмента барабанной пилы при очистке хлопка от крупных примесей. Были выбраны рациональные параметры резки сегмента пилы с помощью лазера, а также рассмотрен режим резки и теоретический и практический анализ подготовленных пил. Предложены параметры лазера для увеличения времени работы пильного сегмента.

Ключевые слова: хлопок, очиститель, сегментная пила, крупные загрязнения.

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF INCREASING THE STRENGTH OF THE SAW SEGMENT WHEN CLEANING COTTON

Yuldashev Jaloladdin Abdurakhim o'g'li

Foundation PhD student

Email: anyozovjaloladdin@gmail.com, +998974043193

Khakimov Sherkul Shergozievich

Doctor of technical sciences, professor

E-mail: lionandlion9@mail.ru

Otokhonova Ilmira Khamro qizi

Master

Tashkent Textile and Light Industry Institute

Annotation. The article presents practical and practical research on increasing the service life of the drum saw segment in the cleaning of cotton from large impurities. The rational parameters of cutting the saw segment with the help of a laser were selected, and the cutting mode and the theoretical and practical analysis of the prepared saws were considered. Laser parameters are proposed to increase the operating time of the saw segment.

Keywords: cotton, cleaner, segment saw, large impurities.

Пахта далаларидан олиб келинган пахта хомашёси селлексион, саноат нави, намлигигига ва таркибидаги ширадорлигига қараб ғарамланади.

Ғарамланган пахта ишлаб чиқариш цехига ҳаво қувирлари орқали узатилади. Пахта таркибидаги оғир аралашмалар (тош, кўсак ва х.к) ни ушлаб қолиш учун, тош ушлагичдан фойдаланилади. Тош ушлагичдан 20÷40 мм гача оғир аралашмалар кейин жараёнга яъни қуритиш ва тозалаш жараёнига ўтади [1; 80].

Оғир аралашмалар ишчи қисмлар билан таъсирлашиши натижасида ишчи қисмларга шикаст етади. Тозалаш агрегатлари ёрдамида пахта таркибидаги оғир аралашмалар ва майда ифлосликлардан тозаланади. Пахта таркибидаги майда ифлосликлар қозиқчали барабанлар орқали тозаланаса, йирик ифлосликларни аррачали барабанлар ёрдамида тозаланади. Пахта таркибидаги йирик ифлосликлар аррачали барабан билан таъсирланиши натижасида аррача сегментлари ишдан чиқиш эҳтимоллиги ортади [2; 142].

Ҳозирги кунда пахта тозалаш корхоналарида ишлатилиб келинаётган аррача сегментлари ишлаш муддати кам ва ишлаш жараёнида тезда ишдан чиқиш ҳолатлари кузатилмоқда. Сегмент, пахта таркибидаги оғир аралашмалар билан таъсирлашиши даврида аррача сегменти тишининг деформацияланиши, эгилиши, синиши ва ёрилиш ҳолатлари кузатилади. Бу жараён машинада терилган пахтани тозалаш даврида ортади (1-расм). Аррача сегменти

мустаҳкамлиги талаб даражасида бўлмаганлиги сабабли сегмент ишлаш даврида тезда ишдан чиқади [3; 256].

Пахта тозалаш корхоналаридан олинган амалий натижалар шуни кўрсатадики олти кун уч семеналик иш кунида битта аррачали барабанда 12 – 15 тагача сегмент ишдан чиқамоқда. Ишдан чиққан сегментларда асосан деформацияланиши, эгилиши, синиши ва ёрилиши ҳолатлари кузатилди [4, 5; 23-25].

**1-расм. Аррачали барабан аррача сегментининг ишдан чиқиш
ҳолатлари**

Тозалаш машиналарнинг юқоридаги камчиликларини инобатга олган ҳолди, аррача сегментининг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида бир қанча олимларимиз иш олиб борган. Жумладан: академик Р.Г.Махкамов ва А.М.Ахмедовлар аррача сегментининг тиш учини мустаҳкамлигини газ – алангаси ёрдамида ошириш технологик жараёнини таклиф қилган. Бу технологик жараён аррача сегментининг фақат тиш учини мустаҳкамлигини оширишга қаратилган (2-расм).

Аррача сегментининг танаси билан биргаликда ишлов берилса тананинг мўртлаши, ишлаш даврида тана қисмида ёрилиш ва синиш ҳолатлари кузатилади. Шу камчилмкларни инобатга олиб аррача сегментининг ишлаш муддатини ошириш мақсадида сегментнинг тиш учи пропан ва кислород газлари

ёрдамида қиздириб ишлов берилди. Тиш учига $650\div 700$ °C гача ҳарорат таъсир этилди ва кисларод, сув ёрдамида совитилади. Сегментнинг тиш учи қаттиқлигини оширишга сабаб асосий таъсир кучи аррача сегментининг тиш учига тушади [6; 76].

1 — кислород баллон; 2 — пропан баллон; 3, 4 — редуктор; 5 — винт кисларод чиқимини бошқариш; 6 — винт пропан чиқимини бошқариш; 7 — ротаметр кислород газини назорат қилувчи мослама; 8 — ротаметр пропан газининг чиқимини назорат қилувчи мослама; 9 — асетилен учун хавфсизлик баллон;

10 — горелки; 11 — сувни бошқариш учун винт; 12 — аррачали сегмент

2-расм. Аррача сегментини газ алангаси ёрдамида мустаҳкамлигини ошириш учун таклиф қилинган технология

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики аррача тишининг қаттиқлиги HRC 40 бўлган аррачалар ишлаш давомида салбий таъсирларга кам учрайди. Бироқ бу технологияда ишлаб чиқариш унумдорлик кам, бу эса сегментнинг таннархи ошишига олиб келади [7; 86].

Аррача сегментини ишлаб чиқариш ва ишлаш жараёнидаги камчиликларни инобатга олган ҳолда сегментнинг мустаҳкамлигини ошириш бугунги кундаги пахта тозалаш корхоналарининг долзарб муаммоларидан биридир.

Санаб ўтилган камчиликларни инобатга олган ҳолда, аррача таёрлаш технологиясини такомиллаштиришда замонавий кесиш дастгоҳлари имкониятларидан фойдаланиш орқали аррача сегментининг ишлаш ишончилигини ва мустаҳкамлигини ошириш мумкин.

Аррача сегментини кесишда TA-FLS3015-1000W маркали лазер ускунасидан фойдаланиб, кесиш вақтида тиш учининг мустаҳкамлигини ошириш усуллари тадбиқ қилинди. Ускунанинг аниқлиги 0,01 мм ни ташкил қлади. Лазер ускунаси буйруқларни DXF форматда ўқийди. Бу файл SolidWorks, AutoCad, Компас, CORL DRAW ва ҳ.к. дастурларда аррачанинг ёйма ҳолатдаги чизмаси чизилади ва DXF формат ҳолатида лазер ускунаси “export” қилинади ва металнинг қалинлигига ва турига қараб параметрлар танланади. Қора металлларни кесиш жараёнида кисларод ёрдамида совитилиб кесилади, чунки катта миқдорда иссиқлик ҳосил бўлиши ҳисобига металл куйиши натижасида таркибнинг ўзгариши ва ўлчам хатоликлар келиб чиқиш эҳтимоллиги юқори[8; 21, 9; 17].

Лазерда кесиш жараёнида аррачани турли кесиш тезликларда ($cut\ speed = 100, 110, 120$), тишнинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида тишни кисларод ёрдамида совутиб кесилди. Совутиш жараёнида совитишнинг фоиз кўрсаткичлари ошириб борилди. Бу аррача тишининг аррачани мустаҳкамлигини оширади. Қуйдаги 3-расмларда аррачани лазерда кесиш параметрлари келтирилган [10; 258].

Лазер ёрдамида кесилган аррачани сегмент ҳолатига келтиришда ёй ҳолатдаги пресс форма билан сегмент ҳолатга келтирилади.

3 – расм. Аррачани лазер ишчи ойнасида жойлашиши ва параметрларини асослаш

Тайёрланган аррача сегменти мустаҳкамлигини аниқлаш ва мавжуд аррача сегментлар билин солиштириш мақсадида амалий ва назарий тажрибалар олиб борилди. Аррача сегменти ишлаш давомида фазода турли бурчакларда ва массаларда заррачалар таъсир қилади. Натижада сегмент тиш учига зарралар X ,

У, Z ўқларида келип таъсирлашади. Қуйидаги тенгламалардан фойдаланиб фазода харакат траекторияси тенгламаси аниқланди [11; 68].

$$X = \frac{V_0}{P} \sin(\beta/2 + \gamma + \alpha) \cos(\gamma + \beta/2) \sin Pt \quad (1)$$

$$Y = \frac{V_0}{P} \sin(\beta/2 + \gamma + \alpha) \sin(\gamma + \beta/2) \sin Pt \quad (2)$$

$$Z = \frac{V_0}{P} \sin(\beta/2 + \gamma + \alpha) \sin Pt \quad (3)$$

Бу ерда: V_0 – тошнинг зарба тезлиги;

P – аррача тишига тасир этадиган куч;

t – таъсир вақти;

β – аррача тиши учининг бурчаги;

α – таъсир кучи билан вертикали ўқ орасидаги бурчак;

γ – тиш пастки сохаси билан вертикал ўқ орасидаги бурчак.

Олиган натижаларни Maple дастурига киритиб қуйидаги графиклар олинди (4 –расм).

4 – расм. Зарраларнинг фазода харакатланиш траекторияси

Пахта таркибига қўшилган оғир аралашмалар қозикчали барабанлардан тозаланиб чиқиш даврида фазода ҳаракатланади. Аррача тишларига X, Y, Z ўқларида ҳаракатланиб таъсирлашади. Зарраларнинг босиб ўткан йўли зарра массасига ва кўтарилиш бурчагига боғлиқ бўлади.

Аррача сегментига зарраларнинг таъсир натижасида тишларнинг деформациясини формуладан келтириб чиқарилди:

$$\delta = \frac{3P \sin(\alpha + \gamma + \beta/2)}{8\sigma \epsilon t g^2 \beta/2}$$

Олинган натижаларни формулага жойлаштириб тиш деформациясининг урилиш бурчаги ва массасига боғлиқлиги графигини Maple дастурий пакетига жойлаштириб келтириб чиқарилди (5-расм).

5-расм. Тиш деформацияланишининг зарра массаси ва урилиш бурчагига боғлиқлиги

Графиклардан кўриниб турибдики аррача сегментининг мустаҳкамлиги ортган сари тиш мўртлашади ва кам деформацияга учрайди.

Тишнинг мустаҳкамлиги камайган сари тишларда эгилиш, букилиш ва кўп миқдорда деформация кузатилди.

Уч хил кўринишдаги HRC34, HRC40, HRC46 қаттиқликлардаги аррача сегменти танлаб олинди. Сегмент тиш учи қаттиқлиги HRC40 бўлганида кам деформацияланиши кузатилди.

Сегмент тиш учининг қаттиқлиги HRC 40 бўлганда ишлаш давомида аррача тишларига бўлган таъсир камаяди ва аррача ишлаш муддати ортди.

Хулоса қиладиган бўлсак, аррача сегментларини лазер ускунасида кесиб мустаҳкамлигини ошириш аррачаларнинг ишлаш муддатини ошишига олиб келади. Бу эса пахта тозалаш корхоналари учун тўхталалишларнинг камайишига, йирик ифлосликларга пахта бўлакларининг кўшилиш ҳолатларининг камайишига, чангли ҳаво таркибида эркин толаларнинг миқдорини камайишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ж.А.Юлдашев., Ш.Ш.Хакимов. Аррачали барабаннинг пахта билан ўзаро таъсир шартлари // Research and education Журнали ISSN 2181 - 3191. 2022 йил №-1, 80 б.

2. «ЎЗПАХТАСАНОАТ» акциядорлик жамияти. Пахтани дастлабки ишлаш бўйича қўлланма. Тошкент 2019 йил, 142 б.

3. Ж.А.Юлдашев. Пахта тозалаш жараёнининг асосий ишчи органи аррачали барабан аррачаларининг ишлаш муддатини ошириш // Фарғона политехника институти илмий амалий конференция. 2022 йил №-2, 256 б.

4. <http://www.cotton.org>. Journal of cotton science; jit.sagepub.com

5. <http://www.cotton.org>; Cotton ginners handbook. 2015 й. Page 23-25

6. Махкамов.Р.Г. Повышение технологической надежности хлопкоочистительных машин. Работающих в ударном режиме. 76 б.
7. Махкамов.Р.Г. Повышение технологической надежности хлопкоочистительных машин. Работающих в ударном режиме. 86 б.
8. www.talaser.net; Technical Solution. Fiber Laser Cutting Machine TA-FLS3015-1000W, 21 p.
9. www.talaser.net; Technical Solution. Fiber Laser Cutting Machine TA-FLS3015-1000W, 17 p.
10. Ж.А.Юлдашев. Пахта тозалаш жараёнинг асосий ишчи органи аррачали барабан аррачаларинингишлаш муддатини ошириш // Фарғона политехника институти илмий амалий конференция. 2022 йил №-2, 258 б.
11. Махкамов.Р.Г. Повышение технологической надежности хлопкоочистительных машин. Работающих в ударном режиме. 68 б.